

3. Alberico I., Amato, V., Aucelli, P. (2012). Historical Shoreline Change of the Sele Plain (Southern Italy): The 1870–2009 Time Window. *Journal of Coastal Research*, 28(3), 601–613.
4. Armenio, E., De Serio, F., Mossa, M., Petrillo, A.F. Coastline evolution based on statistical analysis and modeling. 2019. *Water*, 11(4), 734.
5. Boak E.H., Turner I.L. Shoreline Definition and Detection: A Review. *Journal of Coastal Research*, 2005. – P. 688-703.
6. Hikmatov F.H., Haydarov C.A., Shirinboev D.H. On influence of air temperature to Zeravshan river run off formation // International Scientific and Practical Conference «INNOVATION-2012» -Tashkent, 2012. -P. 296-297.
7. McFeeters S.K. (1996). The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. *International Journal of Remote Sensing*, 17(7), 1425-1432.
8. Xaydarov S.A., Xudoyarova Sh.Sh. Aerokosmik texnologiyalar yordamida o‘zan chizig‘i o‘zgarishlarining zamonaviy metodlari.// “Antropogen landshaftshunoslik: tadqiqot metodlari, modernizatsiya va barqaror rivojlanish” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Samarqand-2024 yil. B. 339-341.

Artikova F. Ya., Ishniyazova F. A., Kamolova SH. K.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

E-mail: faridonnuuz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20232923>

CHIRCHIQ HAVZASI DARYOLAR OQIMI TEBRANISHIDAGI SINXRONLIGI VA TSIKLLIGI

Аннотация. Maqolada Chirchiq daryosi, uni tashkil etuvchi Chatkal va Pskem daryolari, shuningdek, Oygang, Chirolma, Maydantal va Ugam daryolari suvlarining o‘rtacha yillik sarf-xarajatlarining yillararo o‘zgarishi tahlil qilinadi. Chirchiq havzasi daryolari oqimi tebranishlarining sinxronligi va tsiklik tabiati ikki yo‘l bilan aniqlanadi: a) yillik suv oqimining yillik tebranishlari grafigini tuzish b) korrelyatsiya matritsalarini hisoblash usullari. Daryolarning yillik oqimi o‘zaro bog‘liqligi va ularning yillararo tebranishlarida tsiklik mavjudligi aniqlandi.

Калит so‘zlar: Daryo oqimi, yillik tebranishlar, o‘rtacha yillik suv sarfi, korrelyatsiya koeffitsienti, korrelyatsiya matritsalari, oqim tebranishlarining sinxronligi va davriyligi, trend koeffitsienti

Артикова Ф.Я., Ишниязова Ф.А., Камолова Ш.К.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

Ташкент, Узбекистан, E-mail: faridonnuuz@gmail.com

СИНХРОННОСТЬ И ЦИКЛИЧНОСТЬ КОЛЕБАНИЙ РЕЧНОГО СТОКА РЕК БАССЕЙНА ЧИРЧИКА

Аннотация. В статье проанализированы межгодовые колебания средних годовых расходов воды реки Чирчик, её составляющих рек Чаткал и Пскем, а также притоков Ойгаинг, Чиралма, Майдантал и Угам в течение всего периода наблюдений. Определены синхронность и цикличность колебаний стока рек бассейна Чирчика двумя способами: а) построением графиков межгодовых колебаний годового расхода воды б) методами расчёта корреляционных матриц. Установлено, что годовой сток рек коррелируется и наблюдается цикличность в их межгодовых колебаниях.

Ключевые слова: речной сток, межгодовые колебания, средний годовой расход воды, коэффициент корреляции, корреляционные матрицы, синхронность и цикличность колебаний стока, коэффициент тренда

Artikova F.Ya., Ishniazova F.A., Kamolova Sh.K.

National university of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan,

E-mail: faridonnuuz@gmail.com

SYNCHRONITY AND CYCLICALITY OF OCCURRENCE OF THE RIVER FLOW OF THE CHIRCHIK BASIN RIVERS

Abstract. *The article analyzes the interannual fluctuations of the average annual water discharges of the Chirchik River, its constituent rivers Chatkal and Pskem, as well as the tributaries Oigang, Chirolma, Maidantal and Ugam during the entire period of observations. The synchronicity and cyclicity of the flow fluctuations of the rivers of the Chirchik basin are determined by two methods: a) by plotting the graphs of interannual fluctuations of the annual water flow; b) by calculating the correlation matrices. It is established that the annual flow of the rivers is correlated and there is a cyclicity in their interannual fluctuations.*

Keywords: *river flow, interannual fluctuations, average annual water flow, correlation coefficient, correlation matrices, synchronicity and cyclicity of flow fluctuations, trend coefficient*

O'rta Osiyo mintaqasidagi daryolarning suvliligining o'zgarishi ko'p yillar davomida sodir bo'ladi, bu suv sarfini ularning me'yoridan pasayish yoki o'sish yo'nalishi bo'yicha og'ishi bilan ifodalanadi. Normadan bu og'ishlar kam suvli va ko'p suvli yillar tsikllarining ketma-ket o'zgarishi shaklida sodir bo'ladi, ular davomiyligi va normadan og'ish qiymatlarida farq qilishi mumkin. Mintaqaning suv resurslaridan kompleks foydalanish va bir nechta daryolarning oqimi ishlatiladigan murakkab suv tizimlari uchun suv rejalarini ishlab chiqish daryolar oqimining tebranishlarining sinxronligi, kam suvli va ko'p suvli yillar tsikllarining davomiyligi va ularning ketma-ketligi to'g'risida bilimlarni talab qiladi.

Daryo oqimining tsiklik tabiati to'g'risida olingan bilimlar joriy yilda ham, istiqbolda ham, ayniqsa qishloq xo'jaligi va gidroenergetikada iqtisodiyotning turli tarmoqlarida suvdan foydalanishni samarali rejalashtirishga imkon beradi. Bu daryolar oqimining tsiklik (ya'ni noto'g'ri davriy) tebranishlarini o'rganishning dolzarbligi.

Daryolar oqimi o'zgarishini o'rganishni boshlash uchun E. Briknerning "1700 yildan beri iqlim o'zgarishi" asari asos bo'ldi. Ish meteorologik elementlarning tebranishlarining tsiklik xususiyatini aniqlaydi, individual tsikllarning davomiyligi (davri maksimaldan maksimalgacha hisoblanadi) 20 dan 50 yilgacha, o'rtacha 35 yil va brikner davri deb nomlangan. Ushbu yo'nalishdagi davom etayotgan tadqiqotlar 11 yil yoki undan ko'proq tsikl davom etadigan quyosh faolligining tsiklik tebranishlari natijasida yuzaga keladigan 11 yillik iqlim o'zgarishi tsikllarini aniqladi, ularning ustma-ust tushishi havo massalarining aylanish turlarining turli xil tebranish tsikllarini va natijada iqlim elementlarini hosil qiladi.

Rossiya hududidagi daryolar oqimining tebranishlarini o'rganish bilan P. S. Kuzin, T. N. Kochukova, G. P. Kalinin va boshqalar shug'ullanishgan. Ushbu tadqiqotlarda Daryo oqimining tebranishlari ko'p yillik yog'ingarchilik va bug'lanish tebranishlari, shuningdek havo massalarining aylanish turlari bilan bog'liqligi aniqlangan. V.L.Shultz, Yu.N.Ivanov, B. E. Adenbayev, N.Z. Sagdeyev, V.G. Konovalov va boshqalarning ishlari O'rta Osiyo hududida oqim tebranishlarini o'rganishga bag'ishlangan.

Chirchiq havzasi past toq'lardagi kichik daryolarning yillik oqim miqdorining tebranish sinxronligini va ciklligini davrligini N.J.Sagdeev baholagan. Tadqiqotlar natijalarida kichik daryolarning o'rtacha yillik suv sarflarining o'zaro bog'liqligi va sinxron tebranishlari qayt etilgan, faqat Novalisoy, Yangiqorg'on va Chimyon soylar bundan mustasno [5,6].

Suv xo'jaligi hisob-kitoblari va gidrotexnik inshootlarni loyihalashda daryo oqimining xususiyatlarini va turli xil suvlilikga ega bo'lgan yillarning xronologik ketma-ketligini aniqlash kerak va bir nechta daryolar bilan no'yinadigan murakkab suv tizimlari uchun yillik oqim tebranishlarining sinxronligi katta ahamiyatga ega. Shu sababli, ushbu ishning maqsadi ko'p yillik suv sarfining o'zgarishini o'rganish, Daryo oqimi tebranishlarining tsiklik va sinxronligini aniqlashdir.

Ushbu tadqiqot ob'ekti Chirchiq havzasidagi daryolardir, chunki bu havzadagi daryolar eng ko'p o'rganilgan va ularning oqimi iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida jadal qo'llaniladi. Tadqiqot mavzusi butun kuzatuv davrida Chirchiq havzasi daryolarida yillik oqim tebranishlarida suv sarfining o'zgarishini, ularning tsiklik va sinxronligini aniqlashdan iborat. Tadqiqot vazifalariga yillik oqim miqdorining tebranishlarining sinxronligi, davriyligi va tsiklligini, kam suvli va ko'p suvli yillarning xronologik ketma-ketligi aniqlash vazifalari kiradi.

Daryolar oqimi tebranishlarining sinxronligini va tsiklligini o'rganishni ikki usulda amalga oshirilishi mumkin: a) yillik suv sarflarining yillararo tebranish grafiklarini chizib soilishtirish b) korrelyatsion matritsalarini hisoblash usullari/. Ishda biz ikkala usuldan ham foydalandik. Oqim tebranishlarining tsiklik xususiyatini aniqlash amalga oshirildi.

CHotqol va Piskom daryolari o‘rtacha yillik suv sarflarining yillararo tebranish grafiklaridan (1-rasm,a) ma‘lumki, daryolarning oqimi sinxron tebranadi. 5-yillik sillig‘lash usuli bilan tebranish davrligi –tsikllari aniqlandi (1-rasm, b).

1-rasm. CHirchiq havzasi daryolariningi o‘rtacha yillik suv sarflarining yillararo va o‘rtacha 5-yilliklar bo‘yicha tebranishlari

Yuqorida keltirilgan grafiklardan ma‘lumki, 1930 yildan tsikllik davri 20-22 yillikni tashkil etgan. 1976 yildan boshlab, kam suvli davr kuzatilgan. Chotgolda esa 1990 yildan oqim har yili 0,0015 m³/s, o‘rtacha 5-yillikda esa miqdori ko‘payganini ko‘rishimiz mumkin, Piskom daryosi oqimining har yilgi kamayishi -0,1715 m³/s, o‘rtacha 5 yillikda -0,1529 m³/s tashkil etadi. Chirchiq

daryosining yillik suv sarflari 1976 yilgacha Chirchiq-Xo‘jakent gidropostida kuzatilgan, 1977 yildan boshlab Chorvoq-GES ma’lumotlari olingan, bunda Ugom daryosi suv sarflari hisobga olinmagan.

Chirchik havzasi daryolari yillik suv sarflarining o‘zaro bog‘liqligini korrelyatsiya matritsasi yordamida tasdiqlandi (1-jadval). Korrelyatsiya koeffitsientlari 0,302-0,855 oraliq‘ida o‘zgaradi.

1-jadval

Chirchik havzasi daryolari yillik suv sarflarining korrelyatsiya matritsasi

№	Daryolar	1	2	3	4	5	6	7
1	Chirchiq	1	0,855	0,848	0,719	0,469	0,584	0,839
2	Chotqol		1	0,784	0,671	0,467	0,660	0,791
3	Piskom			1	0,663	0,429	0,302	0,782
4	Oygaing				1	0,713	0,671	0,664
5	Maydantal					1	0,785	0,621
6	Chiralma						1	0,702
7	Ugam							1

Xulosa. 1. Daryolar oqimi yillararo tebranish sinxronligini va tsiklligini ikki usulda: suv sarflarining yillararo o‘zgarish grafiklari va korrelyatsion matritsalarini hisoblash usullari yordamida o‘rganildi. Daryolar oqimi tebranishlarining tsiklik xususiyatini aniqlandi.

2. Chotqol va Piskom daryolari o‘rtacha yillik suv sarflarining yillararo tebranish grafiklaridan oqimning sinxronligi aniqlandi, 5-yillik sillig‘lash usuli bilan tebranish davrligi –tsikllari baholandi. Grafiklardan ma‘lumki, 1930 yildan - tsikllik davri 20-22 yillikni tashkil etgan.

3. Chirchik havzasi daryolari yillik suv sarflarining o‘zaro bog‘liqligini korrelyatsiya matritsasi yordamida tasdiqlandi, korrelyatsiya koeffitsientlari 0,302-0,855 oraliq‘ida o‘zgarishi aniqlandi.

Фойдаланилган adabiyotlar

1. Аденбаев Б.Е., Сагдеев Н.З. Синхронность и цикличность колебаний стока малых низкогорных рек в гидрологических районах.// Центральноазиатский журнал географических исследований № 3-4, 2021

2. Водогрецкий В.Е. Антропогенное изменение стока малых рек. Ленинград: Гидрометеиздат, 1990. 176 с.

3. Глазырин Г.Е., Сагдеев Н.З. Оценка вероятности пересыхания малых низкогорных рек// Гидрометеорология и экология. 2009. № 3. С. 110-117.

4. Давыдов Л.К. Водоносность рек СССР, её колебания и влияние на нее физико-географических факторов. Ленинград: Гидрометеиздат, 1947. 265 с.

5. Коновалов В.Г., М.В. Вильямс. Многолетние колебания оледенения и стока рек Центральной Азии в современных климатических условиях// «Метеорология и гидрология»-70 лет 2005. №9. С 69-83.

6. Сагдеев Н.З. Синхронность колебаний стока малых низкогорных рек Узбекистана // Известия географического общества Узбекистана. 2010. 35-том. С. 168-170.

7. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. Ленинград: Гидрометеиздат, 1965. 692 с.

Мирзоев В.¹, Гайдукова Е.В.²

¹Самаркандское управление по гидрометеорологии, Самарканд, Узбекистан,

²Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург, Россия, E-mail: yagif1976@mail.ru, oderiut@mail.ru

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТОКА И ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ГОРНЫХ САЕВ ЗЕРАВШАНА

Аннотация. Рассматриваются особенности водного режима малых и временных водотоков среднего течения бассейна реки Зеравшан. Проведен анализ гидрометеорологических рядов, оценено влияние климатических изменений и антропогенной нагрузки на гидрологический режим. Разработаны методики краткосрочного и долгосрочного прогнозирования стока с учетом